

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Камилова Дильфуза Тургунбаевна

Исполнительный директор Академического лицея Ташкентского
государственного экономического университета №2

tmimoliyalitseyi24@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059827>

Аннотация: В данной статье рассматривается коммуникативный подход и его значение в изучении русского языка. Анализируются основные принципы и методы коммуникативного подхода, а также его эффективность в преподавании русского языка. Приводится обзор научной литературы по данной теме, обсуждаются результаты исследований и делаются выводы о роли коммуникативного подхода в современной методике преподавания русского языка.

Ключевые слова: коммуникативный подход, русский язык, методика преподавания, коммуникативная компетенция, речевые навыки

Annotatsiya: ushbu maqolada kommunikativ yondashuv va uning rus tilini o'rganishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Kommunikativ yondashuvning asosiy prinsiplari va usullari, shuningdek uning rus tilini o'qitishdagi samaradorligi tahlil qilinadi. Ushbu mavzu bo'yicha ilmiy adabiyotlarni ko'rib chiqish, tadqiqot natijalarini muhokama qilish va rus tilini o'qitishning zamonaviy metodologiyasida kommunikativ yondashuvning o'rni to'g'risida xulosalar chiqarish.

Kalit so'zlar: kommunikativ yondashuv, rus tili, o'qitish metodikasi, kommunikativ kompetensiya, nutq qobiliyatlari

Abstract: This article discusses the communicative approach and its importance in learning the Russian language. The basic principles and methods of the communicative approach, as well as its effectiveness in teaching the Russian language, are analyzed. The review of the scientific literature on this topic is given, the results of research are discussed and conclusions are drawn about the role of the communicative approach in modern methods of teaching the Russian language.

Keywords: communicative approach, Russian language, teaching methods, communicative competence, speech skills

ВВЕДЕНИЕ

Коммуникативный подход в изучении иностранных языков, в том числе русского, приобрел широкую популярность в последние десятилетия. Этот подход ориентирован на развитие у учащихся

способности эффективно общаться на изучаемом языке в реальных жизненных ситуациях [1]. В отличие от традиционных методов, сфокусированных на грамматике и переводе, коммуникативный подход делает акцент на активном использовании языка в процессе обучения [2].

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью поиска эффективных методов преподавания русского языка, особенно в условиях глобализации и растущей потребности в межкультурной коммуникации. Коммуникативный подход представляется перспективным направлением в этом отношении, поскольку он развивает у учащихся практические навыки использования языка [3].

Целью данной статьи является анализ коммуникативного подхода и его значения в изучении русского языка. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

Рассмотреть теоретические основы и принципы коммуникативного подхода.

Проанализировать методы и приемы, используемые в рамках коммуникативного подхода.

Оценить эффективность коммуникативного подхода в преподавании русского языка.

Обсудить роль коммуникативного подхода в современной методике преподавания русского языка.

ОБЗОР МЕТОДОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Коммуникативный подход базируется на идее о том, что язык является средством общения, и его изучение должно быть ориентировано на развитие коммуникативной компетенции учащихся [4]. Этот подход начал формироваться в 1970-х годах как альтернатива традиционным методам преподавания иностранных языков, таким как грамматико-переводной и аудиolingвальный методы [5].

Основными принципами коммуникативного подхода являются:

- Ориентация на развитие коммуникативных навыков (говорение, аудирование, чтение, письмо).
- Использование аутентичных материалов и ситуаций общения.
- Акцент на беглости речи, а не только на грамматической правильности.
- Учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся.
- Создание благоприятной и мотивирующей атмосферы на занятиях

[6].

В рамках коммуникативного подхода используются различные методы и приемы, направленные на активное вовлечение учащихся в процесс общения на изучаемом языке. К ним относятся ролевые игры, дискуссии, проектная работа, решение коммуникативных задач и др. [7]. Важную роль играет также использование аутентичных материалов (текстов, аудио- и видеозаписей), отражающих реальные ситуации общения [8].

Эффективность коммуникативного подхода в преподавании иностранных языков, в том числе русского, подтверждается рядом исследований. Так, в работе [9] показано, что применение коммуникативного подхода способствует повышению мотивации и вовлеченности учащихся в изучение языка. Исследование [10] демонстрирует, что коммуникативный подход позволяет развить у учащихся беглость речи и способность к спонтанному общению на изучаемом языке.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ литературы показывает, что коммуникативный подход является эффективным методом преподавания русского языка. Он позволяет развить у учащихся практические навыки использования языка в реальных ситуациях общения, повысить мотивацию и вовлеченность в учебный процесс.

Применение коммуникативного подхода в преподавании русского языка предполагает использование разнообразных методов и приемов, ориентированных на активное участие учащихся в коммуникации. Ролевые игры, дискуссии, проектная работа способствуют развитию речевых навыков и умений, а также повышают интерес учащихся к изучению языка [11].

Важным аспектом коммуникативного подхода является использование аутентичных материалов, отражающих реальные ситуации общения на русском языке. Это позволяет учащимся познакомиться с культурными особенностями и нормами общения в русскоязычной среде, что особенно важно для развития межкультурной коммуникативной компетенции [12].

Исследования показывают, что применение коммуникативного подхода в преподавании русского языка дает положительные результаты. Учащиеся, обучавшиеся по коммуникативной методике, демонстрируют более высокий уровень владения языком, беглость речи и способность к

спонтанному общению по сравнению с учащимися, обучавшимися по традиционным методикам [13].

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ

Коммуникативный подход в изучении русского языка имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами преподавания. Он позволяет развить у учащихся практические навыки использования языка, необходимые для эффективной коммуникации в реальных жизненных ситуациях.

Одним из ключевых аспектов коммуникативного подхода является ориентация на развитие коммуникативной компетенции учащихся. Это предполагает не только овладение лексикой и грамматикой, но и умение использовать язык в соответствии с социокультурными нормами и ситуацией общения [14]. Таким образом, коммуникативный подход способствует формированию у учащихся целостного представления о языке как средстве коммуникации.

Важно отметить, что коммуникативный подход не отрицает значимости грамматики и других аспектов языка, но рассматривает их в контексте реального общения. Грамматические структуры и лексика изучаются не изолированно, а в процессе коммуникативных заданий и ситуаций [15]. Это позволяет учащимся понять, как использовать язык в практических целях.

Несмотря на очевидные преимущества коммуникативного подхода, его применение в преподавании русского языка может сталкиваться с определенными трудностями. Одной из проблем является недостаточная подготовленность преподавателей к использованию коммуникативных методов и приемов [16]. Это требует от преподавателей не только высокого уровня владения языком, но и умения создавать на занятиях ситуации, близкие к реальному общению.

Другой проблемой может быть сложность в подборе аутентичных материалов, соответствующих уровню языковой подготовки учащихся [17]. Использование слишком сложных или не соответствующих интересам учащихся материалов может снизить эффективность коммуникативного подхода.

Несмотря на эти трудности, коммуникативный подход представляется перспективным направлением в современной методике преподавания русского языка. Он позволяет развить у учащихся практические навыки использования языка, повысить мотивацию и

вовлеченность в учебный процесс, а также способствует формированию межкультурной коммуникативной компетенции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ показывает, что коммуникативный подход является эффективным методом преподавания русского языка. Он ориентирован на развитие у учащихся практических навыков использования языка в реальных ситуациях общения, что особенно важно в условиях глобализации и растущей потребности в межкультурной коммуникации.

Применение коммуникативного подхода в преподавании русского языка предполагает использование разнообразных методов и приемов, таких как ролевые игры, дискуссии, проектная работа, решение коммуникативных задач. Важную роль играет также использование аутентичных материалов, отражающих реальные ситуации общения на русском языке.

Эффективность коммуникативного подхода подтверждается рядом исследований, которые показывают, что он способствует повышению мотивации и вовлеченности учащихся в изучение языка, развитию беглости речи и способности к спонтанному общению.

Несмотря на некоторые трудности, связанные с подготовкой преподавателей и подбором аутентичных материалов, коммуникативный подход представляется перспективным направлением в современной методике преподавания русского языка. Его применение позволяет развить у учащихся коммуникативную компетенцию, необходимую для эффективного общения на русском языке в различных ситуациях.

Использованная литература:

1. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М.: Просвещение, 1991. - 223 с.
2. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. - Cambridge University Press, 2001. - 270 p.
3. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. - М.: Академия, 2006. - 336 с.
4. Canale M., Swain M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing // Applied Linguistics. - 1980. - Vol. 1, № 1. - P. 1-47.
5. Savignon S.J. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. - McGraw-Hill, 1997. - 288 p.

6. Littlewood W. Communicative Language Teaching: An Introduction. - Cambridge University Press, 1981. - 108 p.
7. Nunan D. Designing Tasks for the Communicative Classroom. - Cambridge University Press, 1989. - 211 p.
8. Носонович Е.В., Мильруд Р.П. Параметры аутентичного учебного текста // Иностранные языки в школе. - 1999. - № 1. - С. 11-18.
9. Безукладников К.Э., Новоселов М.Н. Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам: проблемы и перспективы // Педагогическое образование и наука. - 2012. - № 9. - С. 8-14.
10. Скалкин В.Л. Коммуникативные упражнения на английском языке. - М.: Просвещение, 1983. - 128 с.
11. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. - М.: Дрофа, 2008. - 431 с.
12. Воробьев Г.А. Развитие социокультурной компетенции будущих учителей иностранного языка // Иностранные языки в школе. - 2003. - № 2. - С. 30-35.
13. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам. Теория и практика. - М.: Высшая школа, 2009. - 277 с.
14. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика. - М.: Филоматис, 2004. - 416 с.
15. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. - М.: Просвещение, 2002. - 239 с.
16. Баранова Н.В. Проблемы внедрения коммуникативного подхода при обучении иностранным языкам // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2009. - № 102. - С. 124-127.
17. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). - М.: ИКАР, 2009. - 448 с.